

Dies Natalis della Colonia Augusta Treverorum (Trier, Treviri)

A. C. Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino, Torino, Italy

Si propone la letteratura circa il Dies Natalis della colonia romana di Augusta Treverorum, oggi Trier (Treviri). Il Dies Natalis è il 25 Luglio. Questa è una data che viene da fonti antiche, tra cui i Panegirici. La data dimostra anche che non c'è alcun nesso del Dies Natalis con la direzione del sorgere del sole nella direzione del decumano.

Keywords: Roman colonies, Dies Natalis

Torino, Febbraio 22, 2024

In Eckstein, 1979, possiamo trovare uno studio circa il Dies Natalis delle colonie romane. Eckstein afferma che i Romani tradizionalmente commemoravano un giorno preciso dell'anno, celebrato come il Dies Natalis, il "compleanno" della colonia (vedi anche Sparavigna, 2020). "The question to be considered is: what action in the long sequence of actions necessary for the legal and practical founding of a colony did such a "birthday" commemorate and celebrate?" La domanda da porsi è: quale azione nella lunga sequenza di azioni necessarie per la fondazione legale e pratica di una colonia ha commemorato e celebrato un tale "compleanno"? (Eckstein, 1979). In realtà, la letteratura latina non fornisce una definizione di questo giorno. In Sparavigna, 2022, abbiamo discusso nel dettaglio le diverse proposte in merito al compleanno delle colonie/città romane.

Lasciando da parte Roma, Eckstein afferma che conosciamo il Dies Natalis solo nel caso di quattro colonie. Sono: "Saticula: 1 January (Festus, p. 358 Lindsay); Brundisium: 5 August (Cic. Pro Sest. 131; cf. Ad Att. 4.14); Placentia: in all probability, 31 May (Ascon. In Pis. p. 3 Clark, with Madvig's emendation; cf. now A. M. Eckstein, "Two Notes on the Chronology of the Outbreak of the Second Punic War," forthcoming in RhM); Bononia: 28 December (Livy 37.57.7)" (Eckstein, 1997).

A questa lista dobbiamo aggiungere la colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium, oggi Simitthus in Tunisia, colonia creata da Augusto. Il Dies Natalis era il 27 Novembre. L'informazione la troviamo in J. Linderski, "Natalis Patavii", 1983. Oltre a Simitthus, nell'articolo di Linderski troviamo Trier.

"Sembra che Augusta Treverorum fu fondata da Augusto nel corso del suo soggiorno in Gallia nell'anno 16 a.C., nei pressi di un insediamento militare che sembrerebbe risalire al 30 a.C. circa. La data esatta non può essere stabilita dalle fonti storiche del momento, bensì da una serie di circostanze che si verificarono in quei decenni". Questa è l'informazione sulla fondazione che è proposta da [Wikipedia](#). Sappiamo però qualcosa sul suo Dies Natalis. In Eckstein troviamo "In the fourth century we hear that Constantine celebrated the natalis of Trier". Ed in nota "Paneg. Lat. 6 (7), 22,4 Mynors: *video hanc fortunatissimam civitatem, cuius natalis dies tua pietate celebratur.*" Si tratta di un panegirico di Costantino, il cui testo è disponibile al link [digiliblt](#).

C. E. V. Nixon, nel suo "The occasion and date of Panegyric VIII(V), and the celebration of Constantine's Quinquennalia", dice: "In this paper I [Nixon] argue that Panegyric VIII(V) was delivered on 25 July 311, at the completion of the celebration of Constantine's Quinquennalia."

Il 25 luglio 306," Costanzo Cloro morì nei pressi di Eburacum, l'odierna York. Qui l'esercito, guidato dal generale germanico Croco (di origine alamanna), proclamò Costantino nuovo Augusto d'Occidente" ([Wikipedia](#), citando Epitome de Caesaribus, 41, 3).

La data del 25 Luglio viene da “Constantine's thirtieth anniversary celebration (tricennalia) at Constantinople, at which Eusebius recites his In Praise of Constantine (25 July)” (Bardill, 2012). Il 25 Luglio era il dies Natalis Imperii. Ed anche “Proclaimed Augustus on 25 July 306 by his father's troops” (Barnes, 1982). “Constantine himself regarded 25 July 306 as his sole dies imperii from at least 310 (Pan. Lat. 6(7).9.2; Lactantius, Mort. Pers. 25.5), and there is no need to postulate an official dies imperii later than 25 July 306 in order to explain the attested examples of his imperial titlature. That hypothesis ... carries the corollary that at some date Constantine regarded himself as not yet an emperor in the intervening period—which is both improbable in itself and contradicted by the panegyric of 307: "cum tibi pater imperium reliquisset, Caesaris tamen appellatione contentus expectare malueris ut idem te qui ilium declararet Augustum" (Pan. Lat. 7(6).5.3)” (Barnes, 1982).

Torniamo a Nixon. Il panegirico è stato letto in occasione del dies natalis di Treviri, che era “the only city with any plausible claim to Constantine’s continuous presence in this period”.

In De Beer, 2004, si spiega che C.E.V. Nixon ha un “counting” dei panegirici che “differs from the Bude series, edited by Galletier, in which Panegyric V is VIII and Panegyric VI is VII. The reason for this is that Galletier orders them chronologically, whereas they came down to us in the opposite order. I panegirici di Costantino sono “Panegirico VII/6 del 307 – Panegirico VI/7 del 310 – Panegirico V/8 del 311 – Panegirico XII/9 del 313 – Panegirico IV/10 del 321” (Marconi, 2013).

In Marconi, 2013, troviamo informazioni dettagliate sul Panegirico VI/7 del 310: “Il discorso è tenuto in occasione dell’inizio delle celebrazioni per i Quinquennalia del regno di Costantino (all’inizio del quinto anno), il 25 luglio del 310: nel giorno dell’anniversario della fondazione della città di Treviri il panegirista, consapevole dei propri limiti, si propone di celebrare il solo Costantino. La prima parte del testo è dedicata alle vittorie militari del padre dell’imperatore, Costanzo Cloro, ... La seconda parte dell’elogio ricorda la congiura di Massimiano e lo scontro con Costantino, che culmina nella battaglia di Marsiglia e con la morte dell’usurpatore, risparmiato da Costantino ma non dagli dei. Sulla strada verso il Reno, il vincitore si ferma al tempio di Apollo presso Autun e lì il dio in visione gli predice eterna gloria. Il panegirista, quindi, invita l’imperatore a tornare ad Autun e a favorirne la ripresa e, ringraziandolo, gli raccomanda figli e alunni ...” (Marconi, 2013).

Per quanto riguarda il Panegirico V/8 del 311, “Il testo è recitato il 25 luglio del 311 in occasione della fine delle celebrazioni per i quinquennalia di Costantino, a Treviri, da un oratore anonimo proveniente da Autun. Il panegirista, in apertura, si sente in dovere di spiegare perché si tiene a Treviri il discorso di ringraziamento per i benefici concessi dall’imperatore alla città di Autun. Quindi si propone di esporre perché Autun abbia meritato i benefici imperiali, e quali siano: gli edui, chiamati fratelli del popolo romano, favorirono Giulio Cesare nella conquista della Gallia, che così conobbe la civiltà; in tempi più recenti, ...) (Marconi, 2013).

Quindi, dalla letteratura antica, sappiamo che il Dies Natalis di Trier (Treviri), è il 25 Luglio.

C’è una teoria archeoastronomica che riguarda la fondazione delle colonie/città romane che dice che il loro decumano è orientato col sorgere del sole il giorno di fondazione. Questa è una vecchia teoria proposta da Heinrich Nissen, nel suo *Das Templum*, 1869. Ne abbiamo discusso in [SSRN](#) ed in “[The Town and the Templum](#)”.

Basta guardare una qualsiasi mappa di Treviri per vedere che sia il decumano che il cardine non hanno una orientazione col sorgere del sole il 25 Luglio. Quindi, il Dies Natalis di Trier (Treviri), 25 Luglio, NON corrisponde ad una data del sorgere del sole allineato col decumano.

Fig.1 - Treviri come mostrata dal sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca.

Se si guarda la mappa topografica, è difficile pensare che la natura del luogo non abbia influenzato l'orientazione della città.

Una datazione archeoastronomica è stata proposta da Espinosa et al., 2016.

Ecco che cosa dicono Espinosa et al., nell'abstract del loro lavoro: “The aim of the present paper is to extend the archeoastronomical study sample on the orientation of Roman cities to the analysis of a number of cases in the Rhine area. The starting point is a study of the orientation of Augusta Treverorum (present day Trier; Goethert, 2003). Goethert assumed that the orientation of the decumanus maximus was towards sunrise at the autumn equinox, on September 23rd as the dies natalis of the city. This event would deliberately coincide with the anniversary of the birth of Augustus, and would have determined the establishment and orientation of the new urban layout. However, our in situ measurements of the orientation of the urban network at several sites of the Roman town rule out this hypothesis. ...”. Nel testo di Espinosa et al. troviamo detto che: “As regards the urban layout of Augusta Treverorum, the decumanus maximus and the forum are oriented towards sunrise on the first days of March and mid-October. ... Here we (Espinosa et al.) propose that these dates are related to the “war season”, ritually defined in Roman traditions and perhaps also in Celtic culture ... Therefore, the choice of these dates in the case of Augusta Treverorum does not seem arbitrary, and could have been motivated by the desire of the Roman authorities to signal the start and end of the “war season” and, according to this, the “government of Mars” in the civic life of the Treveri.”

Le cose non stanno così, perché il DIES NATALIS di TRIER (TREVIRI) è il 25 Luglio. Non c'è alcun legame con la stagione della guerra. Non c'è alcun motivo per affermare che il governo di Marte influenzava Treviri.

References

Bardill, J. (2012). Constantine, Divine Emperor of the Christian Golden Age. Cambridge University Press. ISBN:9780521764230, 0521764238

Barnes, T. D. (1982). The new empire of Diocletian and Constantine. Harvard University Press.

De Beer, S. (2004). The Panegyric Inventio: A Rhetorical Analysis of Panegyricus Latinus V. In *The Manipulative Mode* (pp. 295-318). Brill.

Eckstein, A. M. (1979). The Foundation Day of Roman "Coloniae". *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 8.

Espinosa, D. E., González-García, A. C., & Quintela, M. V. G. (2016). On the orientation of two Roman towns in the Rhine area. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, 16(4), 233-240

Goethert, K. P. (2003). Untersuchungen zum Gründungsschema des Stadtplanes der Colonia Augusta Treverorum: Die Geburt der Stadt an der Mosel. *Archäologisches Korrespondenzblatt*, 33(2), 239-258.

Linderski, J. (1983). Natalis Patavii. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. Bd. 50 (1983), pp. 227-232.

Marconi, G. (2013). La figura di Costantino nell'Ordo Panegyricorum. I panegiristi e la nascita del potere costantiniano. In *Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto 'Editto di Milano'* 313.

Nixon, C. E. V. (1980). The Occasion and Date of Panegyric VIII (V), and the Celebration of Constantine's Quinquennalia. *Antichthon*, 14, 157-169.

Sparavigna, A. C. (2020). Invito alla lettura dell'articolo intitolato "Il giorno di fondazione delle colonie romane" di Arthur Eckstein. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106546>

Sparavigna, A. C. (2022). Augusta Taurinorum, la fondazione della colonia e l'archeoastronomia di Heinrich Nissen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6889952>

Sparavigna, A. C. (2022). Aosta, la geometria e i venti di Vitruvio. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5878364>

Sparavigna, A. C. (2024). Nissen, Nietzsche, Valetton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane [Nissen, Nietzsche, Valetton, Castagnoli, Catalano, Le Gall and others, and their opinion about the templum and the direction of decumani of Roman towns] (January 19, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4700361> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4700361>

Sparavigna, A. C. (2024). The Town and the Templum, in the Discussions by Nissen, Nietzsche, Valetton, Catalano and many others. *International Journal of Sciences*, 13(01), 15-45.

Wilson, R.J.A. (2012). Simitthus. In *The Oxford Classical Dictionary*, Editors Spawforth, A., Eidinow, E., Hornblower, S. ISBN: 9780199545568, 0199545561